

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. A. ROBLES — BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. P. J. DE KANTER — UIT DE FINANCIËELE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN, Ch. HAGEMAN EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIENTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. — J. GOUDRIAAN Jr., S. KONIJN, JAMES POLAK, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. E. SPINOSA CATTELA, Dr. A. STERNHEIM —

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUISSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG. —

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz.	37
In memoriam Prof. Lawrence R. Dicksee	"	37
De ziekwet en de controle bij ziekenkassen (Afdelingskassen) door H. v. Dullemen	"	38
Inzake rekest der Vereeniging van Academisch gevormde accountants betreffende regeling accountantsexamen door Drs. J. Modderaar, met naschrift van Mr. Dr. F. C. van Geer	"	40
Uit de Financiële Huishouding der Overheid Red. J. H. Textor VI. Atavismen in de Gemeentewet, door J. H. Textor	"	42
Lastige gevallen Beantwoording van geval XI: Mag een accountant een balans, waarin steekpenningen verwerkt zijn, zonde- r voorbehoud teekenen? door Dr. A. Sternheim en W. J. de Tombe	"	44
Uit het Buitenland Red.: W. Beijderwellen, J. E. Erdman, Ch. Hageman en A. M. van Rietschoten De nieuwe regeling van het accountantswezen in Duitschland — Deroepsetiquette — Decimale munt- stelsel in Engeland — De studie voor accountancy- examens	"	45
Vraagstukken examen voor Accountant der Directe Belastingen, krachtens Ambtenarenbesluit Belasting- dienst	"	48
Boekbeoordeeling	"	52
Vragenbus	"	52
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	"	52
Boeken-repertorium	"	54
Ontvangen boekwerken	"	54

VAN DE REDACTIETAFEL

Verbetering

Door dat, per abuis, geen gebruik werd gemaakt van de door den schrijver gecorrigeerde proef, werden in de beoordeeling

van: Het Nederlandsch Zakenrecht, van Dr. L. C. Hofmann, door Prof. P. A. J. Losecaart Vermeer, in het vorig nummer, een paar wijzigingen niet opgenomen. Wij bieden den recensent daarvoor onze verontschuldiging aan en herstellen hierbij ééne drukfout, die storend is:

Op bladz. 36 1e kol. 5e al. van boven leest men: „Hij verklaart zich, tegenover *Scholten* (Asser-Scholten II bl. 45 v.) voor de handeling van den animus domini als bezitsvereischte". Het woord „handeling" in dezen zin verandere de lezer in: „handhaving".

PROF. LAWRENCE R. DICKSEE †

Op 14 Februari j.l. is blijkens een In Memoriam in The Accountant, Prof. Lawrence R. Dicksee overleden, een groot man op het gebied van het accountantsberoep, niet alleen voor Engeland, maar ook voor Nederland. Voor de jongere generatie in Nederland hebben zijn werken veel van hun vroegere beteekenis verloren, maar in Engeland was nog steeds „his name a household word in the profession". Zijn geheele leven was aan de opleiding van accountants studenten gewijd, en zijn werken zijn in Engeland nog steeds de grondslagen voor de bestudeering en de uitoefening van het beroep. Er wordt van hem getuigd: „to quote „Dicksee" was to quote a master of his subject." Dicksee werd geboren in 1864. In 1886 vestigde hij zich zelfstandig, maar eerst in 1898 werd de firma *Sellers, Dicksee & Co* gevormd, waarvan de overledene tot zijn dood partner bleef. In 1892 publiceerde hij zijn beroemd geworden boek „Auditing", dat tot nu veertien oplagen beleefde. Vele andere werken van zijn hand zijn verschenen, ook een aantal bijdragen in The Accountant en The Accountants' Journal.

Voor hen, die in de jaren omstreeks 1900 en later in Nederland studeerden, was „Auditing" van Dicksee een belangrijk studiemateriaal, met den inhoud waarvan velen zich wel is waar niet geheel konden vereenigen, maar waaraan toch met dankbaarheid teruggedacht wordt.

Wij meenen daarom van het overlijden van dezen grooten buitenlander ook in onze kolommen melding te moeten maken.